

Literature Review

Open Access

Kajian Literature: Analisis Penerapan Sistem HACCP pada Industri Pengolahan Ikan dalam Upaya Meningkatkan Keamanan dan Kualitas Pangan

M Rangga Dwi Putra¹ | Dianti Ias Oktaviasari¹

¹Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri

Correspondence: mranggadwiputra505@gmail.com

Received: 05 May 2026 | Revised: 15 May 2026 | Accepted: 30 May 2026 | Published: 01 Juny 2026

DOI: 10.5281/zenodo.20573105

Keywords: HACCP; Food safety; Fish processing; Critical control point; Seafood industry

ABSTRACT

Introduction: Fish processing industries are highly susceptible to contamination due to the perishable nature of fish and improper handling during processing. This condition increases the risk of foodborne diseases, making food safety a critical concern. Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) is a systematic approach used to identify, evaluate, and control potential hazards in food production processes.

Objective: This study aims to analyze the implementation of HACCP in fish processing industries through a literature review approach.

Methods: This study used a literature review design by collecting scientific articles published within the last 5-10 years from databases such as Google Scholar and other academic sources. The inclusion criteria focused on studies discussing HACCP application in fish processing. Data were analyzed descriptively by comparing hazards, critical control points (CCPs), and control measures identified in the selected studies.

Results: The findings indicate that the main hazards in fish processing include microbiological hazards such as Salmonella and Vibrio, chemical hazards such as heavy metals, and physical hazards such as bones and foreign materials. The most frequently identified CCPs were raw material receiving, washing, chilling, processing, and storage stages. Temperature control and sanitation were the most critical factors in preventing contamination.

Discussion: The results show that HACCP implementation significantly improves food safety in fish processing industries. Variations in CCP identification across studies are influenced by differences in processing methods and environmental conditions. However, maintaining the cold chain and proper hygiene practices consistently play a crucial role in controlling hazards and ensuring product safety.

How to cite this article: Putra, M.R.D., Oktaviasari, D.I., (2026). Kajian Literature: Analisis Penerapan Sistem HACCP pada Industri Pengolahan Ikan dalam Upaya Meningkatkan Keamanan dan Kualitas Pangan. Rama Scientia Journal of Public Health, 1(1), 12-16. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20573105>

Copyright: Copyright (c) 2026 M Rangga Dwi Putra, Dianti Ias Oktaviasari (Author). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pada masa globalisasi saat ini, kompetisi di bidang perdagangan dan pasar semakin ketat baik di ranah nasional maupun internasional. Pengembangan sektor usaha di bidang peternakan, pertanian dan industri pengolahan masih menawarkan peluang serta potensi yang baik untuk bertahan dengan memanfaatkan sumber daya utama dari produk pertanian dan peternakan lokal. Produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat

bersaing di pasar domestik maupun global. Sektor industri pangan di tanah air akan menghadapi tantangan persaingan yang semakin kuat. Ini menuntut pelaku bisnis di bidang industri untuk melakukan penyesuaian dalam strategi pengembangan sektor pangan nasional. Ini dapat dilakukan melalui inovasi-inovasi baru dan terobosan yang segar serta dengan memastikan keamanan pangan lokal sehingga mampu bertahan dan mandiri dalam menghadapi persaingan dan kemungkinan perubahan di pasar (Santosa *et al*, 2022).

Kontaminasi dapat terjadi pada berbagai tahap produksi mulai dari penerimaan bahan baku hingga distribusi. Bahaya yang sering ditemukan meliputi bahaya biologis seperti Salmonella dan Vibrio, bahaya kimia seperti logam berat, serta bahaya fisik seperti duri dan benda asing.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sistem keamanan pangan seperti HACCP yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya pada titik kritis dalam proses produksi. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan HACCP mampu meningkatkan kualitas dan keamanan produk perikanan (Salma *et al.*, 2024)

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan HACCP pada industri pengolahan ikan melalui pendekatan literature review.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur atau Systematic Literature Review (SLR) yang bertujuan untuk membantu merumuskan masalah, mengumpulkan data, mengenali, meninjau data, mengevaluasi kelayakan data, menganalisis, serta menginterpretasikan data yang relevan dan menyajikan hasil penelitian. Systematic Literature Review digunakan untuk mengenali, meninjau, dan mengevaluasi seluruh penelitian yang relevan sehingga dapat menjawab permasalahan yang telah ditetapkan (Triandini *et al.*, 2019).

Penggunaan metode SLR pada beberapa jurnal disintesis untuk menjawab pertanyaan penelitian berikut: P1: Apakah industri pengolahan hasil perikanan telah menerapkan sistem HACCP dan bagaimana penerapannya?

P2: Apakah industri telah menerapkan unsur-unsur HACCP pada proses pengolahan hasil perikanan?

Setiap jurnal yang diperoleh akan diberikan penilaian berdasarkan pertanyaan di atas:

1. Ya, untuk jurnal yang sesuai dengan pertanyaan penelitian
2. Tidak, untuk jurnal yang tidak sesuai dengan pertanyaan penelitian

Proses pencarian data dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan sumber yang relevan dengan topik penelitian. Pencarian dilakukan menggunakan database seperti Google Scholar dan ResearchGate. Proses pencarian menggunakan mesin pencari Google Scholar yang diakses melalui aplikasi Publish or Perish dan disimpan menggunakan reference manager seperti Mendeley. Sumber tambahan berupa jurnal internasional diperoleh melalui situs ResearchGate.

Kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur adalah “HACCP, food safety, fish processing,

seafood processing, pengolahan ikan” dengan batasan tahun publikasi antara 2020 - 2025.

Tahap pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan artikel ilmiah yang telah dipublikasikan. Pada tahap awal diperoleh sejumlah jurnal dari database yang digunakan, kemudian dilakukan proses seleksi berdasarkan kesesuaian judul, abstrak, dan isi dengan topik penelitian. Literatur yang memenuhi kriteria inklusi kemudian dianalisis lebih lanjut untuk digunakan dalam penelitian ini.

Tahap terakhir dilakukan analisis data dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan. Proses analisis dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan hasil dari setiap jurnal terkait penerapan HACCP pada industri pengolahan hasil perikanan. Hasil analisis digunakan untuk menjawab seluruh pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Data yang telah dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan uraian deskriptif untuk mempermudah pemahaman. Selanjutnya, hasil penelitian dirangkum dalam bentuk kesimpulan yang menggambarkan penerapan HACCP pada industri pengolahan hasil perikanan serta perannya dalam meningkatkan keamanan dan kualitas pangan.

HASIL

Bedasarkan hasil pencarian data diperoleh sejumlah jurnal yang sesuai dengan kriteria penelitian, yaitu jurnal yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2020 - 2025 dan membahas penerapan HACCP pada industri pengolahan hasil perikanan. Jurnal yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan sumber publikasinya sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pengelompokkan jurnal

No	Tipe Jurnal	Tahun	Jumlah
1	Jurnal Lemuru	2022	1
2	Jurnal Gema Agro	2024	1
3	JOINT-FISH Journal	2024	1
4	Manfish Journal	2024	1
5	Jurnal Serambi Engineering	2024	1
6	ResearchGate Publication	2024	2
Total			7

Hasil Penilaian Kualitas

Berdasarkan penilaian terhadap jurnal untuk menjawab pertanyaan penelitian P1 dan P2, seluruh jurnal yang diperoleh dinyatakan sesuai dan dapat digunakan dalam penelitian ini. Hasil penilaian kualitas disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil penilaian kualitas

No	Penulis	Tahun	P1	P2	Hasil
1	Santi <i>et al.</i>	2022	Ya	Ya	Diterima
2	Pradnyaswari <i>et al.</i>	2024	Ya	Ya	Diterima
3	Ahzani <i>et al.</i>	2024	Ya	Ya	Diterima
4	Salma <i>et al.</i>	2024	Ya	Ya	Diterima
5	Farahita & Junianto	2024	Ya	Ya	Diterima
6	Denden <i>et al.</i>	2024	Ya	Ya	Diterima
7	Surahman <i>et al.</i>	2024	Ya	Ya	Diterima

Hasil P1: Penerapan HACCP pada Industri Pengolahan Hasil Perikanan. Berdasarkan hasil review jurnal, seluruh industri pengolahan hasil perikanan telah menerapkan sistem HACCP dalam proses produksinya.

Tabel 3. Literatur relevan penerapan HACCP

Penulis & Tahun	Hasil Penelitian
(Santi <i>et al.</i> , 2022)	HACCP mampu mengontrol bahaya kimia seperti residu antibiotik dan logam berat. CCP terdapat pada bahan baku dan penyimpanan.
(Pradnyaswari <i>et al.</i> , 2024)	HACCP diterapkan untuk mengendalikan kontaminasi biologis dan fisik dengan CCP pada penerimaan bahan baku dan penyimpanan.
(Ahzani <i>et al.</i> , 2024)	HACCP meningkatkan mutu udang beku dengan CCP pada pencucian, pembekuan, dan penyimpanan.
(Salma <i>et al.</i> , 2024)	HACCP diterapkan pada seluruh proses produksi dengan fokus pada cold chain.
(Farahita & Junianto, 2024)	HACCP menurunkan kontaminasi mikrobiologi dan meningkatkan kualitas produk.
(Denden <i>et al.</i> , 2024)	HACCP pada tuna kaleng mengontrol bahaya histamin dengan CCP pada pemasakan dan sterilisasi.
(Surahman <i>et al.</i> , 2024)	HACCP mengidentifikasi bahaya biologis, kimia, dan fisik dengan CCP pada pengolahan dan penyimpanan.

Hasil P2: Unsur-unsur HACCP. Berdasarkan hasil review jurnal, unsur-unsur HACCP telah diterapkan dalam industri pengolahan hasil perikanan.

Berdasarkan hasil telaah literatur pada Tabel 3 dan Tabel 4, penerapan sistem Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) pada industri pengolahan hasil perikanan menunjukkan pola yang konsisten dalam mengendalikan bahaya pangan melalui pendekatan sistematis dan preventif. Analisis yang lebih mendalam menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan HACCP sangat dipengaruhi oleh karakteristik bahan baku perikanan yang bersifat mudah rusak (*perishable*) dan rentan terhadap kontaminasi mikrobiologis.

Tabel 4. Literatur unsur-unsur HACCP

Penulis & Tahun	Hasil Penelitian
(Santi <i>et al.</i> , 2022)	Identifikasi bahaya, penentuan CCP, dan monitoring pada penyimpanan dan bahan baku.
(Pradnyaswari <i>et al.</i> , 2024)	Analisis bahaya, CCP, dan pengendalian suhu.
(Ahzani <i>et al.</i> , 2024)	Program prasyarat, identifikasi bahaya, CCP, dan tindakan korektif.
(Salma <i>et al.</i> , 2024)	Diagram alir, identifikasi bahaya, CCP, dan monitoring.
(Farahita & Junianto, 2024)	Pengendalian mutu dan peningkatan kualitas produk.
(Denden <i>et al.</i> , 2024)	Identifikasi bahaya dan CCP pada pemasakan dan sterilisasi.
(Surahman <i>et al.</i> , 2024)	Analisis bahaya biologis, kimia, fisik dan penetapan CCP.

PEMBAHASAN

Secara spesifik, bahaya biologis menjadi risiko utama dalam industri pengolahan hasil perikanan. Mikroorganisme patogen seperti *Salmonella* dan *Vibrio* banyak dilaporkan sebagai penyebab utama kontaminasi pada produk perikanan (Santi *et al.*, 2022; Ahzani *et al.*, 2024). Hal ini disebabkan oleh tingginya kandungan air dan nutrisi pada ikan yang mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Oleh karena itu, penerapan HACCP difokuskan pada pengendalian kondisi lingkungan yang dapat memicu pertumbuhan mikroba, terutama suhu dan kebersihan proses produksi.

Selain bahaya biologis, bahaya kimia juga menjadi perhatian penting, khususnya pada produk ikan tertentu seperti tuna yang berpotensi menghasilkan histamin akibat penanganan yang tidak tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian bahaya ini dilakukan melalui penerapan CCP pada tahap pemasakan dan sterilisasi untuk memastikan produk aman dikonsumsi (Denden *et al.*, 2024). Sementara itu, bahaya fisik seperti benda asing juga dikendalikan melalui proses sortasi dan pengolahan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan HACCP tidak hanya berfokus pada satu jenis bahaya, tetapi mencakup seluruh potensi risiko yang dapat mempengaruhi keamanan pangan.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa titik kendali kritis (*Critical Control Point/CCP*) yang paling dominan berada pada tahap penerimaan bahan baku, pencucian, pendinginan (*cold chain*), pengolahan, dan penyimpanan. Tahap penerimaan bahan baku menjadi CCP awal yang sangat penting karena menentukan kualitas awal produk. Bahan baku yang tidak memenuhi standar akan meningkatkan risiko kontaminasi pada tahap selanjutnya. Oleh karena itu, seleksi bahan baku yang ketat menjadi bagian penting dalam sistem HACCP (Pradnyaswari *et al.*, 2024).

Tahap pendinginan (cold chain) merupakan CCP yang paling krusial dalam industri pengolahan hasil perikanan. Pengendalian suhu yang tidak optimal dapat mempercepat pertumbuhan mikroorganisme dan mempercepat kerusakan produk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan cold chain yang baik mampu menekan pertumbuhan mikroorganisme secara signifikan dan menjaga kualitas produk (Salma *et al.*, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa suhu merupakan faktor kunci dalam sistem pengendalian HACCP pada industri perikanan.

Pada tahap pengolahan, penerapan HACCP difokuskan pada proses pemanasan, pembekuan, dan sterilisasi yang bertujuan untuk membunuh atau mengurangi jumlah mikroorganisme. Proses ini harus dikontrol secara ketat melalui penetapan batas kritis seperti suhu dan waktu pemanasan. Apabila batas kritis tidak terpenuhi, maka risiko kontaminasi tetap tinggi. Oleh karena itu, monitoring yang terus-menerus/kontinu menjadi bagian penting dalam memastikan efektivitas CCP.

Berdasarkan Tabel 4, unsur-unsur HACCP yang diterapkan dalam industri pengolahan hasil perikanan meliputi identifikasi bahaya, penentuan CCP, penetapan batas kritis, monitoring, tindakan korektif, dan verifikasi. Analisis menunjukkan bahwa identifikasi bahaya merupakan tahap awal yang sangat menentukan keberhasilan sistem HACCP. Kesalahan dalam mengidentifikasi bahaya dapat menyebabkan kegagalan dalam pengendalian risiko pada tahap selanjutnya (Surahman *et al.*, 2024).

Penentuan CCP dilakukan pada titik-titik proses yang memiliki risiko tinggi terhadap kontaminasi. Namun, hasil analisis menunjukkan adanya variasi dalam penentuan CCP antar penelitian, yang dipengaruhi oleh jenis produk, metode pengolahan, dan kondisi lingkungan produksi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan HACCP bersifat fleksibel dan harus disesuaikan dengan kondisi spesifik industri.

Selain itu, penerapan program prasyarat seperti Good Manufacturing Practices (GMP) dan sanitasi juga menjadi faktor pendukung utama dalam keberhasilan HACCP. Tanpa penerapan program prasyarat yang baik, sistem HACCP tidak dapat berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari beberapa penelitian yang menekankan pentingnya kebersihan lingkungan kerja, higiene pekerja, dan sanitasi peralatan dalam mencegah kontaminasi (Santi *et al.*, 2022).

Monitoring dan tindakan korektif merupakan bagian penting dalam menjaga efektivitas sistem HACCP. Monitoring dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa setiap CCP berada dalam batas kritis yang telah ditentukan. Apabila terjadi penyimpangan, maka tindakan korektif harus segera dilakukan untuk mencegah produk yang tidak aman sampai ke konsumen

(Salma *et al.*, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa HACCP merupakan sistem yang bersifat dinamis dan membutuhkan pengawasan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan HACCP pada industri pengolahan hasil perikanan tidak hanya berperan dalam meningkatkan keamanan pangan, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing industri. Produk yang dihasilkan dengan sistem HACCP cenderung memiliki kualitas yang lebih baik dan lebih dipercaya oleh konsumen. Selain itu, penerapan HACCP juga membantu industri dalam memenuhi standar regulasi keamanan pangan, sehingga membuka peluang untuk memasuki pasar internasional (Farahita & Junianto, 2024).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penerapan HACCP sangat bergantung pada konsistensi dalam pelaksanaan setiap unsur sistem, terutama dalam pengendalian suhu, sanitasi, dan monitoring. Integrasi antara program prasyarat dan sistem HACCP menjadi kunci utama dalam menghasilkan produk perikanan yang lebih aman, berkualitas, dan memiliki daya saing tinggi di pasar global.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sistem Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) pada industri pengolahan hasil perikanan terbukti efektif dalam meningkatkan keamanan dan kualitas pangan melalui pengendalian bahaya biologis, kimia, dan fisik pada titik kendali kritis (CCP). Unsur-unsur HACCP seperti identifikasi bahaya, monitoring, batas kritis, dan tindakan korektif telah diterapkan dengan baik, terutama melalui pengendalian suhu dan sanitasi. Oleh karena itu, industri disarankan untuk meningkatkan konsistensi penerapan HACCP serta pelatihan tenaga kerja, sementara peneliti selanjutnya dapat melakukan kajian lapangan secara lebih mendalam terkait efektivitas dan daya saing industri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini.

PEMBIAYAAN

Penelitian ini tidak menerima pendanaan khusus dari lembaga pemerintah, komersial, maupun organisasi nirlaba.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan terkait dengan penelitian, penulisan, maupun publikasi artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Santi, R., *et al.* (2022). Analisis penerapan HACCP pada pengolahan hasil perikanan. *Jurnal Lemuru*, 4(2), 15–23. <https://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jl/article/view/11422>
- Pradnyaswari, N., *et al.* (2024). Penerapan sistem HACCP pada industri pengolahan hasil perikanan. *Jurnal Gema Agro*, 29(1), 45–53. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/gema-agro>
- Ahzani, N., *et al.* (2024). Penerapan HACCP pada pengolahan udang beku untuk meningkatkan mutu produk. *JOINT-FISH Journal*, 5(1), 11–20. <https://journal.poltekkp-bitung.ac.id/index.php/jointfish>
- Salma, S., *et al.* (2024). Penerapan HACCP berbasis cold chain pada industri pengolahan ikan. *Manfish Journal*, 3(2), 30–38. <https://jurnal.poltekkp-bitung.ac.id/index.php/manfish>
- Farahita, R., & Junianto. (2024). Implementasi HACCP dalam pengendalian mutu produk hasil perikanan. *Jurnal Serambi Engineering*, 9(1), 120–128. <https://ojs.serambimekkah.ac.id/jse/article/view/6765>
- Denden, I., Njehi, M., & Krifi, B. (2024). Implementation of HACCP system in a tuna fish industry. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 21(3), 1899–1909. <https://wjarr.com/content/implementation-haccp-system-tuna-fish-industry>
- Surahman, M., *et al.* (2024). Identifikasi bahaya dan penetapan CCP pada industri pengolahan hasil perikanan. ResearchGate Publication. <https://www.researchgate.net>